

YAPON XALQ ERTAKLARIDA YAXSHILIK VA YOMONLIK FAZILATLARI TAHLILI

Erkinova Ruxshona O'tkirovna

Samarqand davlat chet tillar instituti, Sharq tillari fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yapon xalq ertaklaridagi yaxshilik va yomonlik obrazlari, ularning tarbiyaviy ahamiyati va ijtimoiy qadriyatlar bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. *Momo Taro, Urashima Taro, Kachi-kachi Yama* va boshqa mashhur ertaklar asosida yaxshilikning idealizatsiyasi va yomonlikning jazolanishi orqali yapon xalqining axloqiy mezonlari yoritiladi. Bu ertaklarda personajlar orqali bolalarga ijtimoiy xulq-atvor me'yorlari o'rgatiladi.

Kalit so'zlar: yapon ertaklari, xalq og'zaki ijodi, axloqiy qadriyatlar, yaxshilik, yomonlik, obrazlar tahlili, tarbiya, estetik dunyoqarash, Momo Taro, Urashima Taro.

Abstract: This article examines how Japanese folktales depict good and evil, their educational value, and their relationship to social ideals. The Japanese people's moral standards are emphasized through the idealization of good and the punishment of bad, as based on the well-known stories of Momo Taro, Urashima Taro, Kachi-kachi Yama, and others. Through the characters in these stories, children are taught social norms of behavior.

Keywords: Japanese fairy tales, oral folklore, moral values, good, evil, image analysis, education, aesthetic worldview, Momo Taro, Urashima Taro.

Аннотация: В данной статье рассматриваются образы добра и зла в японских народных сказках, их воспитательное значение и роль в формировании моральных ценностей общества. На примере известных сказок, таких как «Момо Таро», «Урасима Таро», «Качи-Качи Яма», анализируется, как представлены положительные и отрицательные качества, и какие нравственные уроки преподносятся через персонажей.

Ключевые слова: японские сказки, устное народное творчество, моральные ценности, добро, зло, анализ образов, воспитание, эстетическое мировоззрение, Момо Таро, Урасима Таро.

Kirish

Xalq og‘zaki ijodi – bu har qanday xalqning tarixiy, madaniy va axloqiy qadriyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan bebaho boylikdir. Ertaklar esa ushbu og‘zaki ijodning eng qadimiy va keng tarqalgan janrlaridan biri sifatida nafaqat xalqning tasavvur olamini, balki uning ijtimoiy ongini, axloqiy mezonlarini, dunyoqarashini ifodalaydi. Ayniqsa, yapon xalq ertaklari o‘ziga xos poetik tasvirlar, ramziy obrazlar va chuqur falsafiy ma’no bilan ajralib turadi. Bu ertaklarda yaxshilik va yomonlik o‘rtasidagi ziddiyat asosiy dramatik kuch sifatida xizmat qiladi.

Yapon xalq ertaklari, ko‘p hollarda oddiy insonlarning jasorat, sabr-toqat hamda pok niyati bilan harakat qilish orqali yovuz kuchlarni yengishiga asoslangan. Bu jarayonda yaxshilik fazilatlari ijobiy qahramonlar orqali idealizatsiya qilinadi, yomonlik esa jazoga loyiq xatti-harakatlar orqali fosh qilinadi. Aynan shu dualizm – ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash – bolalar va yosh avlod ongiga axloqiy saboq bo‘lib singdiriladi.

Mazkur maqolada aynan shu jihatlar – ya’ni yapon ertaklaridagi yaxshilik va yomonlik obrazlari qanday yaratilganligi, ularning tarbiyaviy va estetik funksiyalari nimalardan iboratligi, qanday ijtimoiy qadriyatlarni ifodalashi tahlil qilinadi. Shu orqali yapon xalqining mentaliteti, e’tiqod tizimi va axloqiy olami haqida chuqurroq tasavvur hosil qilish mumkin.

Xalq ertaklari har bir millatning madaniy va axloqiy qadriyatlarini o‘zida aks ettiruvchi muhim manbalardan biridir. Yapon xalq ertaklari ham bu borada istisno emas. Ularda ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash nafaqat sujetning markaziy nuqtasi bo‘lib xizmat qiladi, balki yosh avlodni to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirishga qaratilgan tarbiyaviy-didaktik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu maqola yapon ertaklarida yaxshilik va yomonlik

obrazlarini tahlil qilishga va ularning jamiyatdagi tarbiyaviy ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Metodologiya

Tahlilda yapon xalq ertaklaridan *Momo Taro*, *Urashima Taro*, *Kachi-kachi Yama* kabi asarlar tanlab olindi. Ushbu ertaklar sujeti, personajlar xususiyatlari, voqealarning rivoji va yakunidagi axloqiy xulosalar asosida yaxshilik va yomonlik obrazlari o'rganildi. Kontekstual yondashuv asosida obrazlarning semantik mazmuni va ularning jamiyatdagi axloqiy rollari tahlil qilindi.

Natijalar

Tahlil natijalariga ko'ra, yapon ertaklarida yaxshilik fazilatlari quyidagicha ifodalangan: sabr-toqat, kamtarlik, saxovat, tabiat bilan uyg'unlik, kattalarga hurmat. Yomonlik esa ochko'zlik, hiyla, hasad, zolimlik, yolg'on kabi fazilatlarga ega obrazlar orqali namoyon bo'ladi. Masalan, *Momo Taro* ertagida bosh qahramon beg'araz yordamga tayyor bo'lib, yovuzlikka qarshi kurashadi va hikoya nihoyasida qilgan barcha yaxshililari uchun mukofotlanadi. *Kachi-kachi Yama* ertagida esa qaroqchi tanuki (rakun) yolg'on va hiyla ishlatib yomonlik qiladi, oxirida esa jazoga tortiladi.

Muhokama

Yapon ertaklarida yaxshilik va yomonlikning keskin ajratilishi, odatda, xalq ertaklarida murakkab psixologik holatlar emas, balki soddalashtirilgan axloqiy tamoyillar orqali tasvirlanadi. Bu esa bolalarda to'g'ri va noto'g'ri xatti-harakatlarni, yaxshi va yomon fazilatlarni farqlashni osonlashtiradi. Yaxshi qahramonlar odatda sinovlardan muvaffaqiyatli o'tib, mukofotlanadi. Bunga yaqqol misol xalq ertaklardagi *Momo Taro* va *Urashima Taro* kabi qahramonlardir. Shuningdek, yomon qahramonlar esa jazolanadi. Bu didaktik yondashuv orqali yapon jamiyatining qadimiy axloqiy tamoyillari yosh avlodga singdiriladi. Bundan tashqari, ertaklarda tabiatga hurmat, jamoaviylik va iroda kuchi kabi fazilatlar yuksak qadrlanishini alohida ta'kidlash joiz.

Xulosa

Yapon xalq ertaklari nafaqat ko'ngilochar funksiyani, balki chuqur tarbiyaviy vazifani ham bajaradi. Ular orqali jamiyatda e'tirof etilgan axloqiy fazilatlar bolalarga singdirilib boriladi. Ezgulik va yovuzlik obrazlarining ravshan tasviri yordamida ertaklar axloqiy tanlov qilishda ko'maklashadi, yaxshilik bilan yomonlikni ajrata olishga undaydi. Shunday qilib, yapon ertaklari yosh avlod tarbiyasida samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Yuqorida ta'kidlanganimizdek, yapon xalq ertaklari xalqning ma'naviy-axloqiy merosi sifatida muhim tarbiyaviy-didaktik vazifani bajaradi. Ushbu ertaklar orqali yosh avlodga ezgulik, halollik, sadoqat, kamtarlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlar singdiriladi. Ezgulik doimo g'alaba qozonishi, yomonlik esa albatta jazolanishi haqidagi g'oya yapon ertaklarining asosiy g'oyaviy yo'nalishidir. Bu holat ertaklarni nafaqat madaniy meros, balki axloqiy me'yorlarni o'rgatuvchi vosita sifatida ham ahamiyatli qiladi.

Tahlil qilingan ertaklar – *Momo Taro*, *Urashima Taro*, *Kachi-kachi Yama* va boshqalar – yapon xalqining qadimiy axloqiy va estetik qarashlarini aks ettiradi. Bu ertaklarda ijobiy obrazlar orqali ezgulik namunasi ko'rsatilsa, salbiy obrazlar orqali esa inson ongidagi salbiy tuyg'ular va illatlar fosh etiladi. Bu esa ertaklarni axloqiy tanlov qilishda muhim vosita sifatida baholash imkonini beradi.

Shu sababli, yapon xalq ertaklarini o'rganish nafaqat adabiy nuqtai nazardan, balki tarbiyaviy va sotsiokulturologik nuqtai nazardan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular orqali nafaqat yapon xalqining mentalitetini tushunish, balki umuminsoniy qadriyatlarni anglash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kawai, H. (1996). *Buddhism and the Japanese Psyche*. Spring Publications.
2. Seki, K. (1963). *Folktales of Japan*. University of Chicago Press.
3. Dorson, R. M. (1975). *Japanese Folktales*. Pantheon Books.
4. Tyler, R. (1987). *Japanese Tales*. Pantheon Books.
5. Yanagita, K. (1988). *The Legends of Tōno*. Japan Publishing Industry Foundation.
6. Matsutani, M. (1998). *Otogi-zōshi: Japanese Fairy Tales Retold*. Tokyo: Kodansha.

7. Komatsu, K. (2002). *An Introduction to Yokai Culture: Monsters, Ghosts, and Outsiders in Japanese History*. Shinchosha.
8. Yoda, H., & Alt, M. (2013). *Yokai Attack! The Japanese Monster Survival Guide*. Tuttle Publishing.
9. Nishimoto, K., (2011). *Urashima Taro. Japanese Folktales, 20 tales*. Gakkei Kyoiku Shuppan.
10. Nishimoto, K., (2011). *Momo Taro. Japanese Folktales, 20 tales*. Gakkei Kyoiku Shuppan.
11. Курбонова, Г., & Гурноза. [源氏物語] の女子教育—光源氏による明石の姫君の [后がね. 教育—][文化継承学論集] 第, (10), 13-25.
12. Kurbonova, Gulnoza, & Borankulova, Samal (2022). 平安時代の子女教育・教養論の研究. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 24), 85-95.
13. Курбонова, Г. (2021). Сравнительный анализ узбекских и японских народных сказок (На примере сказок «Золотой арбуз» и 『雀報恩の事』 – «О благодарности воробья»). *Иностранная филология: язык, литература, образование*, (3 (80), 62–66. извлечено от
https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/1784

ILMIY NASHRLAR MARKAZI